

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 6. Año 2005

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 4»
Pensar el Flamenco desde las Ciencias Sociales

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

Presidente y Fundador

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Director

MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

ÁNGEL MEDINA

MOHAMED METALSI

JOSEP MARTÍ

MANUEL LUNA

ESTEBAN VALDIVIESO

DAVID COPLAN

SUSANA ASENSIO

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

MANUEL LORENTE RIVAS

MARTA CURESES

MANUELA CORTÉS

STEVEN FELD

CARMELO LISÓN TOLOSANA

JOSÉ MANUEL GAMBOA

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES

Secretaría Técnica

ISABEL SÁNCHEZ OYARZÁBAL

CARLOS ARBELOS

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.A.N.D. GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

El Mairenismo.

Jose Manuel Gamboa

Flamencólogo.

Antonio Cruz García, Antonio Mairena, nació el 5 de septiembre de 1909 en el pueblo sevillano de Mairena del Alcor, hijo del primer matrimonio del gitano herrero Rafael Cruz Vargas con Aurora García Heredia. Hermano, por tanto, de Águila, Juan, Rosario, María Josefa y Curro Mairena; hermano, por la parte paterna, de Ángeles y Manuel. Tenía familia en Brenes, Arahal, Paradas, Ecija... Sus antepasados venían de El Coronil...

Antonio Mairena, amén de ser ese cantaor sobresaliente, nos ha legado, entre otras materias cantaoras, la más amplia obra seguriyera y soleadera de todos los tiempos, fue creador del ismo que va a caracterizar la llamada etapa de la flamencología. Porque el mairenismo no es sólo una forma de interpretar el flamenco; es toda una teoría genealógica del cante y una concepción geográfica de su ámbito. En la figura insigne de Antonio Mairena, se conjugan dos vertientes igualmente sobresalientes: la de cantaor fuera de serie y la de ideólogo activista con grandes habilidades para el proselitismo. Es esta segunda en la que nos vamos a centrar.

En los años sesenta y setenta florece, al calor de Antonio, una manera de interpretar el cante grave y solemne, en la cual el marchamo gitano-bajo-andaluz cobra especial valor. La labor flamenca de Mairena sirvió también, no se puede olvidar, para dignificar una profesión que empezó a ser más «lucrativa». En los festivales flamencos veraniegos de Andalucía, donde Mairena centró su actividad y a los que hizo prosperar sobremanera, los artistas pudieron ver aumentada su categoría como músicos y, en consecuencia, alcanzar la debida remuneración económica por su participación en ellos. Los festivales, en gran medida, acabarán con la iniciativa privada pues eran subvencionados por los ayuntamientos locales. Sustituirán a los bolos de las estrellas del arte sureño (los que ahora reverdecen *tantos y tantos recuerdos* en el “Cine de barrio” de una suburbial TVE). Gracias a los festivales mandan en el escenario cantes que habían quedado arrinconados por su escaso tirón popular. Consecuentemente también se arrinconan otras formas de sonar y de decir, que son también parte inherente del arte flamenco.

Cantes de Antonio Mairena.

El impagable primer elepé nacional de Antonio Mairena —pues previamente había grabado en Londres— apareció en 1958 y llevaba por título “Cantes de Antonio Mairena” (Columbia CCLP 31010). Cabe hablar de la obra fundacional del mairenismo. En su contraportada, el microsuro incluía una pequeña biografía de Antonio Mairena. Seleccionamos varios pasajes de la misma:

“Antonio Mairena es nacido de una familia humilde y trabajadora, que tenían y tienen un taller de herrería. Allí sintió este gran cantaor sus primeras aficiones al cante, junto al yunque y el fuelle, como los grandes fenómenos de Triana. Sus maestros en el cante fueron Joaquín

el de la Paula de Alcalá y Manuel Torres, a quienes escuchaba algunas veces cuando iban a su pueblo a cantar. A base de estos dos maestros empezó a formar su idea sobre el cante gitano, que es el que cultiva desde niño (...). Vivió también en Sevilla la buena época del cante de la Alameda de Hércules hasta que las necesidades de la vida le llevaron a Madrid, donde ha trabajado con algunas compañías de folclore y de ballet, últimamente con Antonio». Concluye: «Mairena ya no es joven, y por ello no quiere forzar su naturaleza, dedicando ahora su actividad artística a la defensa del buen cante gitano».

Es preciso anotar varias cuestiones.

El hecho de ser hijo de herreros no lo sitúa en el estrato más humilde. En una sociedad que vivía principalmente del campo, el gremio de los herreros tenía un papel fundamental. Buena parte de los aperos de labranza así como el “calzado” de las bestias dependía de la herrería, una empresa que a la sazón funcionaba de maravilla.

Se sitúa a Triana como epicentro del género.

El arte flamenco se presenta con un inequívoco sesgo gitanista.

La negativa imagen de Madrid que se ofrece, como símbolo del desarraigo, en absoluto coincide con la general apreciación de otros muchos compañeros al respecto. El injustificado vapuleo del Madrid flamenco será una de las constantes en la práctica mairenista. Es cierto que el cante de Antonio no fue el mejor aceptado en el ambiente que frecuentaba en al capital antes de su merecida victoria flamenca. Uno de los motivos que acertamos a intuir es que su torrentera de voz chocaba frente a otras más acordes al reducido ámbito de las fiestas en petit comité, no siempre dispuestas por finos degustadores. Esto, unido a los cantes recios de su repertorio, ni mucho menos en boga, la verdad es que poco le facilitaron las cosas en el mundillo de las juergas. Al margen de fiestas, Antonio trabajó en las compañías de Juanita Reina, Carmen Amaya, Teresa y Luisillo, Pilar López y Antonio, donde sus portentosas facultades serían más estimadas. Téngase en cuenta que por lo general se cantaba sin micrófono y, además, para el baile, teniendo que hacerse oír por encima de palmas, guitarras, jaleos y zapateados. El desgaste físico que implica éste trabajo, con su azarosa vida itinerante más la frenética actividad complementaria de las juergas en temporadas de descanso, acabarán por determinar al cantaor a alejarse de este mundillo. De ahora en adelante va a circunscribir su labor a los nacientes festivales flamencos, de los que será principal impulsor y cabecera de cartel.

Fuera de todo pronóstico acompaña y preludia a la reseñada biografía del primigenio elepé un poema de Nicolás Fontanillas titulado Cante Andaluz, que celebra los aires de Cádiz, Granada, Málaga, Huelva, Córdoba y Sevilla. Así se cierra: “el cante se funde en oro/ en el crisol de Sevilla”. Pobres Jaén y Almería. Se han perdido, al igual que van a desaparecer otras tantas poblaciones del microcosmos mairenista; desaparecerá por igual la denominación de cante andaluz a favor de la de cante gitano. Queda claro que Antonio aún no poseía un control total sobre la discográfica. Sin embargo, iba preparando con inteligencia el terreno. Por ejemplo, a sólo un año de la grabación comentada ya se había dado de alta en la SGAE. Más adelante revisará la carpeta y dejará el verso para el olvido. Tan fundamental pieza discográfica encabezaba su parte literaria con un texto de rotundo copyright: “Definición de cantes por Antonio Mairena”:

SOLEARES.- Este cante es de puro tronco gitano y uno de los representativos del género, emocionante y sentido para todos gitanos de Andalucía. Siempre ha sido bailable, y de ese ha nacido la cantiña, la bulería, la caña y el polo.

CANTIÑA.- Es un cante alegre y rítmico, derivado y con esencia de la soleá, por lo que se le puede llamar gitano.

BULERÍAS.- Cante puramente gitano, alegre y para el que parecen estar predispuestos los gitanos. Tienen muchas dificultades de compás. Es bailable 100 por 100, y aunque derivado de la soleá, sus letras son de aire festivo y de fiesta.

SEGUIRIYAS.- Es el cante gitano más difícil de interpretar, cuyas letras son siempre preludio de penas y sentimientos hondos; cante que encierra en sí todo el dramatismo de la vida de los gitanos. De él han nacido la liviana, la serrana y muchas de las cosas de las buenas saetas.

TANGO MALAGUEÑO.- Tiene esencia del cante gitano, es bailable y en su forma es un aire que creó el célebre "Piyayo". El verdadero tango es la madre del tiento, el tanguillo de Cádiz y la farruca.

LIVIANAS.- Es derivada de las seguidillas, pero más corta que ésta y, como su nombre lo indica, de una profundidad y sentimiento más liviano. Los cantaores la emplean para dar entrada a la serrana.

ROMANCE DE BERNARDO "EL CARPIO". Siglo XII.- Este cante de poca gente es conocido, ya que los gitanos andaluces lo han dado poco a conocer. Es de una pureza grandiosa, y tiene algunos aires de soleá bailable. Para los gitanos andaluces en otros tiempos, era de los cantes más solemnes y siempre guardado como una reliquia.

VILLANCICOS.- El pueblo andaluz canta a coro solamente para expresar su alegría por el nacimiento del Niño Jesús. Estos villancicos tienen aires regionales y gitanos, en sus maravillosas y diferentes modalidades.

La investigación contemporánea ha venido a demostrar que el grueso de esta teoría científica tiene la misma base que un castillo de naipes construido sobre los lomos de una Harley Davidson en ralentí y fuera de punto. En colaboración con el excelso poeta cordobés Ricardo Molina Tenor (Puente Genil, 28/12/1917-23/1/1968), cabeza de la flamencología andante, publicará Mairena el libro «Mundo y formas del cante flamenco», editado por Revista de Occidente en 1963. Se convertirá el mismo en la «Biblia del flamenco» y serán necesarias varias décadas para empezar a convencer a una afición que, en su generalidad, tan sólo ha leído un libro —el de marras—, de cuánto hay de erróneo en esas líneas que veneró. Tengamos en cuenta que en el momento en que se confeccionó, los estudios de música flamenca eran mínimos; por eso ha acusado tanto el paso del tiempo.

La voz del abuelo. La modernidad de lo antiguo.

Pero sigamos indagando en los pasos iniciales de la revolución mairenista. De momento hay que señalar que la entrada en escena, cantando alante, de Antonio Cruz, Mairena, fue un revulsivo. Es la cruz que sustituye a la cara, después de que ésta le hubiera tomado el sitio

a la cruz, una y otra vez. Siempre así sucedió; una misma moneda y dos perfiles que se alternan según el tiempo. Vean el saludo que le dispensa a Antonio, Edgard Neville, una primera figura de nuestra literatura, padrino de boda por demás de Fosforito, a la sazón la primera figura del cante tras haber arrasado en el primer Concurso de Córdoba. Atiendan al clarividente discurso que, no obstante, hierra en la visión del corto y largo plazo: “Cuando el cante se va a morir”, comienza el pasaje, y jamás sucedió tal cosa; celebra, por ejemplo, de entre los cantes neoclásicos que ofrece Antonio Mairena “esos ‘tientos’ pausados que nacen al ‘cansarse’ el tango... Esos ‘tientos’ que no son los de ‘las rejas de bronce’ que venimos oyendo sempiternamente...”, pero no calibra que serán esos mismos tientos de Mairena los que se volverán cansinos para una generación posterior que volverá a Chacón y a “las rejas de bronce”, antes de recuperar el aprecio por el sonido neoclásico... El nieto conecta antes con el abuelo que con el padre. Y en resumen, todo evoluciona y crece: Abuelos padres y tíos/ de los buenos manantiales/ nacen los buenos ríos.

ANTONIO MAIRENA por Edgard Neville “Cuando el cante se va a morir, cuando a los más aficionados comienza a aburrirnos, en ese momento en que encontramos monótonos los mismos tientos que estamos oyendo desde Chacón y las alegrías de las acostumbradas fiestas de sociedad, surge de pronto, inesperada y salvadora, una voz que disipa nuestro aburrimiento y que nos confirma que el cante no tiene fondo, que queda siempre un más allá inédito para nosotros y para los mismos profesionales (...).

Ahora, señores, está en su apogeo y en Madrid una de las grandes figuras del cante: Antonio Mairena.

Mairena sabe todos los cantes como eran antes de adulterarse, o sea, como se cantaban en Triana. Desde la deblas a la bulería, desde la seguriya a unas cantinías de Cádiz que entona después de las alegrías y antes del mirabrás, que son una delicia para el oído, pues saben a nuevo, como sabe lo antiguo cuando es noble y hermoso.

Cuando canta Mairena, el ‘cuadro’ toma la pátina de una vieja litografía; las bailaoras nos parecen más guapas, el laberinto que trazan sus manos en el aire tiene más de conjuro; sus miradas vienen de más lejos. Si se temía el tedio, éste se ha disipado, y reconocemos, porque los presentía nuestra afición, hasta unos cantes que nunca hemos oído; mejor dicho, las variantes, los cambios.

Id a oírle; esperad a que se vayan los Sioux y los Duranton, que tienen que levantarse temprano para trabajar; esperad a que se mueran con el último ‘whisky’ los conocidos gamberros nacionales, que hablan a voces cuando el artista canta, y entonces, cuándo estéis ‘en familia’, pedidle que os ‘diga’ el cante de Triana como era antes de que lo ‘civilizasen’ para traerlo a la capital, a aquel Madrid de hace cuarenta años que había perdido la noción de su valía.

Oídle saetas por ‘martinetes’ y ‘martinetes’, y los diferentes estilos por ‘siguiriyas’, y después de recorrer los cantes mayores, llevadle a esos “tientos” pausados que nacen al ‘cansarse’ el tango... Esos ‘tientos’ que no son los de ‘las rejas de bronce’ que venimos oyendo sempiternamente...

Alerta, aficionados, uno de los más grandes cantaores de la época canta en Madrid, no os le perdáis y escuchadle callandito.” (ABC, 16/3/1958)

Hasta poco tiempo atrás de la fecha en que escribe Neville, Mairena tan sólo era conocido y valorado por la elite de la profesión y el pequeño círculo de cabales con posibles que podía costearse una fiesta de cuartito con la saludable madurez de un maestro en ciernes. En ciernes porque tal vez haya sido Antonio Mairena el cantaor que con más empeño ejerció un magisterio flamenco consciente, y muy pronto iba a abrir el aula. De cantar para el baile o la reunión, Mairena, al borde de la cincuentena, daba el paso *alante* para cantar en solitario ante el pequeño gran público y confecciona el estudiado programa que le llevará a dirigir con mano, voz y llave firmes, el nuevo rumbo del cante.

Neville destaca una y otra vez la señera cuna trianera del cante broncíneo, cruz de guía que anuncia a Mairena y a la comitiva mairenista. Triana cuna, no en el sentido abierto del lugar donde se alberga y alimenta lo recién nacido; cuna como paritorio. Así lo quiso Antonio. Se lo comunicaba al creador de la disciplina flamencológica –inventor del término–, Anselmo González Climent: “El cante es para mí: cante gitano de la provincia de Sevilla. De ahí no salgo ni se puede salir. Concedo que hay algunos valores en la escuela de Cádiz y aún en la de Málaga. Y es porque los cantes de Cádiz son más comprensibles, más fáciles, más pegadizos, más superficiales (...) Me defiendo de cantar peteneras, serranas, fandangos y cantes levantinos porque los considero cantes impuros inventados por los payos”.

Tras el soberbio prólogo cantaor que supone para el mairenismo el primer elepé de Antonio, llega en 1959 el disco colectivo y antológico “Sevilla cuna del cante flamenco” (Columbia CCLP 31008/ versión estéreo SCLL 14011). El plan comienza a dar sus frutos: ese año de 1959 Antonio Mairena es nombrado director honorario de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Desde un principio Mairena defiende y alimenta a la recién llegada disciplina flamencológica; es rotundo defensor de la crítica flamenca y busca la amistad de todo el joven sector de la intelectualidad que se acerca al flamenco. Mairena necesitaba de secretarios con preparación para extender su mensaje y fue infalible a la hora de encontrarlos. Supo rodearse y poner de su parte a la vanguardia cultural.

En la contraportada de aquel mencionado elepé colectivo se ofrece un compendio flamencológico con el sesgo acientífico mairenista, que justifica la falta de investigación fiándolo todo a la tradición oral. Esta es buena parte de la teoría que defendió Antonio Mairena; el triángulo bajo andaluz:

“Mientras los escritores profesionales del folklore andaluz, hacen sus cábalas y erudiciones sobre los orígenes del cante gitano y flamenco, amparadas todas en el hito de la intuición y lo probable, podemos asegurar de una forma total y rotunda, que en Sevilla, y principalmente en su barrio de Triana, se ha cantado siempre. Así nos lo dijeron nuestros abuelos y a ellos los abuelos de sus abuelos y etc., etcétera.

No sabemos, si el cante, como algunos dicen tardó milenios en cristalizar, pero si podemos asegurar que en Triana se acunaron y tomaron su inmovible forma, todos los cantes gitanos. También en Sevilla funcionó el primer café cantante de España.

El cante gitano, de siempre, está localizado en el triángulo Sevilla-Morón-Jerez de la Frontera. Todos los pueblos comprendidos dentro de este triángulo, especialmente Alcalá de Guadaíra, Mairena, Utrera y Lebrija, han aportado su granito de arena a la gran obra del cante gitano.

Sevilla, como capital de Andalucía, donó parte de su arte a Jerez de la Frontera, Cádiz, Málaga y Huelva. Estas dos últimas exportaron su folklore a Sevilla, dándole impulso comercial. Jerez de la Frontera y Cádiz, cultivando la maravillosa herencia de Triana, dieron al cante un sello de alegría.

Para demostrar la tradición cantaora de Sevilla basta recordar al gran 'Fillo'; Frasco, 'El Colorao'; Juan, 'El Pelao'; señor Antonio Cagancho; Tomás, 'El Nitri'; Silverio y otros muchos nombres gloriosos del cante gitano".

A buen entendedor... Aunque no esté firmado el artículo, tiene autor reconocible. Desde luego estamos ante uno de los documentos inaugurales de la arquitectura mairenista. El tiempo y la investigación lo pondrá –lo ha puesto ya– todo en su sitio, incluido a Antonio Mairena que, dejándonos de historietas, como cantaor está en un lugar preferente de la historia.

Para ser exactos diremos que en los catálogos de la compañía Columbia, editora del disco, se anunciaba el plantel artístico¹ exclusivamente como "Conjunto Aguilera", no así en la policromática funda donde una guitarra compite en grandiosidad con la Giralda sevillana. Todo nos lleva a pensar que fuese Antonio Mairena el verdadero responsable de la obra en su parte fundamental. Se sabe que él, desde luego, fue quien les brindó a Fernanda y Bernarda de Utrera, "La Perla" de Cádiz y a su maestro Juan Talega su debut discográfico. No está mal. Lo que llama la atención es que en la formación cantaora figurasen los Hermanos Toronjo y Gordito de Triana, con sus respectivos fandangos, estilo que el mairenismo relegará del repertorio flamenco sin mayores miramientos. "Camarón" los pondrá al día una década después a despecho de Antonio.

De la despedida, a las verdades del barquero Curro.

En agosto de 1975 Antonio Mairena, por motivos de salud, se despedía de su actividad profesional, lo que a decir verdad nunca llegó a cumplir al pie de la letra dada la pasión flamenca que le aguijoneaba. Fue durante un homenaje que se le tributó en la decimocuarta edición del Festival de Cante Jondo que lleva su nombre. El locutor radiofónico Paco Herrera actuó como mantenedor de una velada que tuvo su punto culminante en el momento en que Antonio Mairena, acompañado por la guitarra morena de Melchor de Marchena y la atenta presencia de sus hermanos Curro y Manuel, Nano de Jerez y El Poeta de Alcalá, interpretó unas seguiriyas cabales. Antes, el maestro tuvo unas palabras de gratitud, transmutadas en apología mairenista emborrachada de siglos, que reproducimos a renglón seguido por considerarlas sumamente representativas del fenómeno que tratamos. "En agradecimiento a esta grandeza de homenaje que el Ilustre Ayuntamiento de mi patria chica ha tenido a bien tributarme en esta noche de mi parcial retirada, he querido corresponder. Yo no me he sacado de la manga el mairenismo. Lo he sacado de 200 años, o 250 años de mairenismo, de la gitanería que aquí se asentó con motivo de la feria más grande que ha tenido España. Toda la tradición gitana de Mairena y toda la tradición

1. Antonio Mairena, Juan Talega, Hermanos Toronjo, Gordito de Triana, Perla de Cádiz, Fernanda y Bernarda, Coro de Campanilleros de Bormujos; con las guitarras de Paco Aguilera, Moraño Chico –padre del actual tocaor– y, en los números de los Toronjo, El Pinche.

cantaora no gitana, va incluida en éste pequeño libreto que he querido recopilar para que nuestro Ayuntamiento conserve para la posteridad y sepa que este mairenismo no es un mito, es una realidad”.

Curro Mairena, hermano de Antonio, cantaor ocasional, hombre entrañable y de bendito corazón, por su talante sincero e ingenuo sacaba de quicio a su hermano Antonio cuando se ponía a hablar: le destrozaba sus teorías con simples verdades, pero sin darse cuenta; como un niño diciendo certezas con la naturalidad que le corresponde.

“Cantes de Mairena del Alcor yo no conozco ninguno. El cante de Mairena del Alcor empieza con mí hermano, que tampoco aprendió de aquí. Sin Antonio no existiría el mairenismo” ¡¿250 años de mairenismo?!

Curro declararía una y mil veces que Antonio, cogiendo fragmentos de estilos de boca de los viejos recreó –creó– los suyos, a los que, por contra, quiso etiquetar con nombres de ilustres –o desconocidos– gitanos cantaores, ocultando más que su creatividad la verdadera procedencia de los mismos.

La facilidad de Curro para desmontar sin querer todo el entramado teórico de su hermano era prodigiosa.

“El cante gitano-andaluz, no es que sea de los gitanos, será de Andalucía. Pero yo creo que los gitanos que nacieron en Andalucía también le pondrían algo al cante ¿no?”²

Por estas cosas a Curro, que siempre quiso estar en tercer plano, Antonio le facilitaba la labor. De él nos cuenta lo siguiente Joaquín Cano, un aficionado principal de la comarca.

“Curro era un hombre ingenuo, y ahí residía toda su gracia. En cuanto al cante, Curro era nada más que un buen aficionado. Él se creía Antonio Mairena, cuando no estaba Antonio Mairena, y resultaba graciosísimo. Curro cantó siempre como lo que era: como un aficionado. Más requetebién que Dios; pero a su manera, como aficionado. Creo que si Curro hubiera sido simplemente lo que era, sin esa responsabilidad del mairenismo, le hubiera ido mucho mejor. Porque creo que todo esto le venía a Curro demasiado grande... Tan ingenuo era Curro que me acuerdo que estábamos una vez en «La Ponderosa» –un bar– con Antonio, y llegaron unos señores, de esos que causan respeto, gente que es distante, pero que pasaron a saludar a Antonio. Y Antonio los invitó. Tendrían que interesarle porque Antonio quiso pagar la cuenta. Por lo que fuera Antonio empezó a hablar de Pulpón –a la sazón, el representante flamenco por antonomasia, dueño y señor de los festivales y pieza fundamental del armazón mairenista en el ramo del espectáculo–, diciendo que era muy buena gente, que le daba anticipos a todos los artistas en el invierno... Y Curro, que se notaba de antemano que no conocía a esta gente, con su ingenuidad de siempre, no veía la forma de intervenir. Total, que metió baza:

- ‘Ya ves si Pulpón es buena gente, que yo canté en un pueblo en un festival y los organizadores me dijeron: ‘bueno, el 10% de Pulpón no se lo vamos a dar a él, te lo vamos a dar a ti y tú se lo pagas a Pulpón’. Y entonces el 10% de Pulpón se lo di yo a los dos o tres días. Que no me acuerdo cuánto era...’

Antonio corta y se pone a hablar de otra cosa... Pero de nuevo interrumpe Curro.

2. A Manuel Herrera Rodas, en «Sevilla Flamenca».

- ¡Ya me he acordado! ¡Ya me he acordado! ¡Coño, tres mil pesetas!
Un cacho pan era este hombre.

Los cantes básicos y su ámbito.

Creo que es el momento de resumir la teoría mairenista, tomándola directamente de las declaraciones que nos hizo hace ya más de veinte años, poco antes de su desaparición el día 5 de septiembre de 1983.

“El cante auténtico, desde los tiempos de Manuel Torre, Chacón o Pastora, y anteriormente a ellos, por lo que me han comunicado por tradición oral, estaba formado por los cuatro cantes básicos que había: el cante por seguiriyas, por tangos, por soleá y por tonás; lo que se entiende por el matiz de cante-gitano-andaluz. Luego hay otros cantes que pertenecen al matiz que genéricamente se le llama flamenco, que es el derivado de todos los fandangos, como pasa con la malagueña, la taranta, la granaína, la cartagenera, todos los cantes de Levante. Y hay infinidad de cantes, como pasa con la petenera, que también tienen sus calidades, naturalmente que las tienen..., pero es otro matiz distinto al cante gitano-andaluz. La tierra donde se da mejor el cante es en Triana, en Jerez, en treinta o cuarenta kilómetros alrededor de Sevilla; en lo que baña el Guadalquivir que va de Sevilla a Cádiz. Luego vienen Los Puertos y Cádiz. Y el rincón de la parte de Algeciras. Luego hay otros sitios, como pasa en Málaga, que ya es otro género, que nace del folclore andaluz y se ha introducido en el mundo del flamenco como cantes de verdadero valor. Y como sucede en Málaga, ocurre en la provincia de Huelva, y en Córdoba, Jaén y Granada. En fin, esto llega hasta Almería y se introduce hasta Levante. Pero lo que es el cante de alta pureza gitano-andaluz, eso es en la geografía concretísima de Sevilla a Cádiz”.

Innegable es que las seguiriyas, tonás y soleares tan solo se dan en las provincias de Cádiz y Sevilla. Las excepciones que se conocen no dejan de ser herencias de ese patrimonio bajo andaluz. Hoy parece vislumbrarse desde el campo de la musicología, que el fandango puede estar también en la base de algunos de estos cantes; como también se sabe de sobra que antes de soleares y seguiriyas tuvimos, por ejemplo, cañas y polos en Málaga, Cádiz y Sevilla. También conocemos el origen cubano del tango. De manera que la clasificación de cantes básicos, que jamás se justificó por parte de sus teóricos, se tambalea.

Las tonás, cuento nocturno.

De la biografía que escribimos sobre Perico el del Lunar tomamos la parte que sigue: Las sagradas escrituras, las sagradas formas del mundo de la flamencología, de la etapa de revalorización del cante en la que estamos situados, proponen—imponen por la ley de dios, perdón, de dos—cuatro cantes básicos. Escriben ellos, Ricardo Molina y Antonio Mairena, los dos.

“Consideramos que la totalidad de los cantes flamencos es reductible a cuatro grandes categorías:

- 1º Cantes flamencos básicos.
- 2º Cantes flamencos emparentados con los básicos o influidos por ellos.

3º Cantes flamencos derivados del fandango andaluz.

4º Cantes folklóricos (regionales) aflamencados.

El primer grupo se define por su propio contenido. En él se incluyen 'Siguiriya', 'Soleá', 'Toná' y 'Tango', a los que estimamos básicos porque lo son"³.

¡Toma exquisito matiz «científico»!

La ley de dos juzga innecesario explicarlo; el fundamentalismo es así. Esta particular «Biblia» se escribió casi una década después de la "Antología del cante flamenco" que dirigió en 1954 Perico "El del Lunar" —escríbase mejor (d. A.)—. Antes de la Antología —escríbase (a. A.)—, no encontramos ningún ejemplo grabado de dicho cante básico. Haberlas, haylas. Existir, existieron, dicen ellos, en la etapa «hermética». Pero quién las conocía. Dónde estaban.

Perico "El del Lunar" rescató, puso en circulación el cante por tonás. Si Molina y Mairena no hablan de ello ¿oyes?, es por respetar el hermetismo que ha de caracterizar al flamenco puro, el lenguaje críptico y las teorías de fe propias del género. Otros más atrevidos, como Jorge Martín Salazar, reconocen públicamente que: *"Antes de la aparición de la primera Antología del Cante Flamenco de Hispavox (...), nunca habíamos escuchado las tonás, ni sabíamos de aficionado alguno que las conociese"*⁴.

Escuchemos, acatemos, con fervor la palabra del maestro Mairena. El verbo se encarna ante la pregunta de su paladín en la tierra, Francisco de la Brecha —heterónimo espiritual de don Francisco Vallecillo—.

“- Antonio, queremos que nos hables hoy del cante por tonás, sabemos que éste es tema de tu estudio y que tienes algo importante que decirnos sobre este cante que, para nosotros, es el más grandioso de los cantes gitanos.

- Encantado. Pero si queremos afrontar este tema con lealtad y sinceridad, y tú sabes que yo no sabría hacerlo de otra forma, hemos de proceder en primer lugar a separar y diferenciar los dos géneros de cantes, tal como se conocieron en su nacimiento. Y para ello hay que dar a cada uno su verdadero y legítimo nombre: 'Cantes gitanos andaluces', de una parte, y 'Cantes flamencos andaluces y levantinos'.

- En esto no existe posible desacuerdo.

- En esto, como en tantas cosas del flamenco, existe un gran confusionismo. Entre el género de los cantes gitanos andaluces, no cabe duda de que la Toná es un cante autóctono, es decir, gitano y andaluz purísimo, y, excluyendo la Alboreá, el más primitivo de los cuatro cantes básicos que forman dicho género.

- Tú has tenido un papel preponderante y has actuado solo y cuerpo a cuerpo en eso que nosotros hemos llamado muchas veces labor de arqueología del cante. Esta actitud que solamente podrán negar los que tienen oídos y no oyen y los que tienen ojos y no ven, ¿es válida también en esta gama tan superlativa del cante por Tonás?

- Naturalmente. Mi misión, desde hace muchos años, como fiel creyente en estas reliquias que nos dejaron nuestros antepasados, ha sido la de recuperar y desempolvar ese tesoro. Esta

3. Molina, Ricardo/ Mairena, Antonio. «Mundo y Formas del Cante Flamenco». Revista de Occidente, 1963.

4. Martín Salazar, Jorge. «Los Cantes Flamencos». Edita, Diputación Provincial de Granada, 1991.

es una obra mía, de Antonio Mairena, y yo pecaría de falsa modestia si no afirmara que nadie ha sido capaz de sacar a flote estos cantes, todos los cantes gitanos andaluces, para poner a disposición de todos un tesoro de incalculable valor, que sirve desde hace años de sustancia vital a todos los cantaores, payos y gitanos, que se nutren de esta sustancia para formar su propia vida artística. Aunque duela, no lo dudo, que esto se haga sin ningún escrúpulo, sin respetar y sin nombrar al artífice de esta obra que muchos tienen la desfachatez de presentar como propia...

- Perdón, Antonio, volvamos a la Toná. Es el tema de esta charla.

- Llevas razón. Pues bien, la Toná, siendo un cante básico del género andaluz, tomó su nombre de una voz castellana, la Tonada. El cante por Tonás era un cante de madrugada, cuando ya la fiesta íntima estaba consumida. Teniendo entonces que desecharse, por inoportuna, la Alboreá, el cante milenario como nuestra raza que solo debe consentirse en un tiempo y una circunstancia muy significativos, había que echar mano a la Toná. Por tradición oral que a través de los viejos custodios de nuestra ley me han llegado nítidamente a mi conocimiento, yo sé que en la eterna Triana, a las cuatro de la madrugada —semejante exactitud es propia del flamenco más ‘lión’, Pericón—, aquellos fenómenos y patriarcas del gitanismo que hoy parecen leyenda y mito, terminada la fiesta, transportados al éxtasis y poseídos de lo que es en el cante su razón incorpórea, empezaban estos cantes solemnes que quemaban la sangre. Los alzaban al cielo como trozos de hostia y a su alrededor se reunían en una comunión colectiva en la que la Toná, abrazados entre sí, era el símbolo eterno de una raza...⁵ (Mairena dixit).

Dejamos aquí el oportuno inciso.

Casa cantaora

Antonio quiso construir, con sus hermanos “Curro” y Manuel, su propia casa cantaora, para transmitir a las posteriores generaciones toda la monumental sabiduría flamenca tradicional de la que era portador. Bien es cierto que Antonio fue algo más que un mero transmisor. Muchos de sus descubrimientos de antiguos tesoros, de cantes por seguriya, tonás, la livianas y soleares eran de cosecha propia, en el sentido que a sus rescates añadió la indeleble característica de sus maneras flamencas.

De Manuel Cruz García, Manuel Mairena, último baluarte directo de la casa cantaora, diremos que es hijo de un segundo matrimonio de Rafael Cruz, con Ángeles García Vanda (no gitana), fruto del cual nacieron en Mairena del Alcor, Ángeles y Manuel, éste el 2 de noviembre de 1934. Como su hermano Antonio, el primer triunfo cantaor lo consiguió interpretando saetas, al hacerse con la «Saeta de Oro» de Radio Sevilla a los trece años. En los cincuenta y primeros sesenta, antes de presentarse como cantaor alante, avalado por Antonio, estuvo dedicado a otros menesteres y al acompañamiento del baile. Así, por ejemplo, en la última faceta apuntada actuó en Córdoba cantándole a la bailaora Carmen Carreras, mientras deliberaba el jurado que otorgaría a su hermano Antonio la «III Llave de

5. Francisco de la Brecha. «Charlas con Antonio Mairena. La toná de los pajaritos». Revista Flamenco. Ceuta, noviembre, 1975.

Oro del Cante» en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, en 1962. Por cierto, para evitar la aliteración de Mairenas, se anunció como Manolo Soto.

La Llave

Corría el año 1962, se conmemoraba el treinta y cinco aniversario de la concesión de la II Llave de Oro del Cante, que fue a parar a manos de Manuel Vallejo. Como la primigenia, entregada por un grupo de partidarios a Tomás “El Nitri” en 1868, la de Vallejo era un trofeo más.

Los responsables del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, aprovechando la conmemoración, decidieron diseñar una competencia extraordinaria donde poner en juego una III Llave de Oro de auténtico calado. Encabezaba la propuesta don Ricardo Molina, quien en su relación epistolar con Anselmo González Climent planteaba el asunto —carta fechada el 16 de marzo de 1962—: “Queremos dar este año ‘La Llave de Oro del Cante’ consistente en un trofeo (La Llave) en oro (14 cms.) y 100.000 ptas. en metálico. Como el Concurso está abierto a profesionales y aficionados es muy probable que vengan pocos de los últimos. Una distinción de tal calibre no puede concederse a la ligera ni quedar pendiente de un azar ‘riesgoso’. Por eso hemos contratado algunos cantaores serios, en plenitud de su carrera artística y prestigiosos. Hasta ahora contamos con ‘Fosforito’, ‘Jarrito’ y Juan Varea, pero esperamos acudan Mairena, Pericón y probablemente otros más. La competición se hará en dos actos públicos los días 19 y 20 de mayo”.

Ricardo continúa más adelante hablando de Antonio Mairena: “Representa ‘el cante’. En estos últimos años ha tenido ocasión de compararlo con lo más granado y auténtico que poseemos todavía. La diferencia es abismática (...). Mairena viene a Córdoba todos los meses y pasamos la noche hablando de cante y cantando. No puedes figurarte lo que eso significa⁶”.

Los miembros del Jurado Calificador fueron: D. Francisco Salinas, D. José Muñoz Molleda, D. Mauricio Ohana, D. Aurelio Sellé, D. Juan Fernández (Juan Talega), D. Anselmo González Climent y D. Ricardo Molina Tenor. “Concuraron” —contratados— por esta III Llave, “Fosforito”, “El Chocolate”, Juan Varea, “Platerito” de Alcalá y Antonio. El acta, de 21 de mayo de 1962, expone en su segundo punto: «Acordar por unanimidad, otorgar a Antonio Mairena (Antonio Cruz García) LA LLAVE DE ORO DEL CANTE FLAMENCO dotada con un premio de CIENTO MIL pesetas, tanto por la pureza de su cante, como por su historial artístico, de conformidad con las bases establecidas para el Concurso». Se la entregó Antonio Ruiz Soler, Antonio, “El Bailarín”.

Resulta paradójico que el premio sea al «Cante Flamenco», puesto que Mairena denominaba así al grupo de cante andaluz (?), frente al «gitano», que era el que practicaba.

Sin cuestionar la dignidad de tal merecimiento, que se ha demostrado más que sensato, Antonio Mairena ganó tan en buena lid, como de antemano. Todo fue planeado por su inseparable amigo Ricardo Molina con la sana intención de favorecer el cante grande.

6. «Cartas de R. Molina a A. González Climent. Ayuntamiento de Córdoba, 1992.

Mairena obtendría su Llave para que pudiera darle utilidad, abrir y cerrar puertas. “Fosforito”: “A mí me llamaron desde el Ayuntamiento, contratao en cinco mil duros, y Antonio Mairena iba sin cobrar nada porque estaba predestinado (...). Lo que pasa es que suena a concurso y no fue tal concurso, yo lo sabía”. “El Chocolate”: “Pues me llamaron de Córdoba y fui (...). Yo trinqué mi dinero y me quedé tranquilo, porque yo positivamente sabía ya que eso era pa Antonio”.

Manuel García Prieto preguntaba públicamente en el diario *Informaciones* –29 de mayo de 1962–: “¿Sería tan amable el señor Molina Tenor de decirnos dónde, qué día y a qué hora se celebraron las pruebas eliminatorias del concurso? ¿No es más cierto que no concurrió ningún cantaor profesional o aficionado a las eliminatorias y que Fosforito, Juanito Varea, Chocolate y Platerito de Alcalá actuaron mediante contrato escrito o verbal, percibiendo los honorarios estipulados por sus actuaciones?” (Testimonios recogidos por Ortiz Nuevo e integrados en el libro que celebraba el XXV aniversario del evento, publicado por la revista *Sevilla Flamenca* y el Ayuntamiento de Mairena).

Nos queda un fundamental caso por tratar al respecto del plantel concursante. Entre la baraja de cantaores que se planteó para optar a la Llave no faltó el nombre de una ilustre tía de Antonio; ni más ni menos que Pastora Pavón Cruz, Niña de los Peines. Se desestimó su intervención sin más porque, al parecer, Juan Talega –con el asentimiento de Antonio Mairena– argumentó que una mujer no podía cantar por seguiriyas con rotundidad. Y se quedó tan a gusto, como a disgusto Pastora cuando se enteró. El enfado le duró a Pastora casi de por vida, aunque hubo lugar para la reconciliación.

Juan Peña, El Lebrijano, ahijado de la Niña de los Peines, se casaba en su pueblo. Varios amigos supieron interceder consiguiendo que Pastora se viera con Antonio. Cara a cara, Pastora y Antonio se habrían de tirar los cantes a la cabeza, que es una forma muy saludable de discutir incruenta e inteligentemente. Sucedió en el número 39 de la lebrijana calle Dr. Fleming, en 1964. Con la guitarra de Pedro Peña, a compás de bulerías se fueron tirando indirés:

Pastora: “¿Qué quiés conmigo? ¿Qué quiés conmigo?”

Mairena: “Esto que me está pasando/ son deudas que a Dios le debo/ y en vida lo estoy pagando”.

Pastora: Lo que ti has hecho conmigo/ no lo pagas hecho cuartos/ ni puesto por los caminos.

Mairena: “Ni en lo que cobija el sol/ has de encontrar un gitanito/ que te quiera más que yo;/ ni en España ni en Italia/ ni en lo que cobija el sol”.

Pastora: “No intentabas na bueno/ porque tienes tú en las venas/ en vez de sangre, veneno”.

Mairena: “ De hora en hora/ de hora en hora/ me va gustando/ más tú persona”.

Pastora: “Tú estás dandito lugar/ a que yo me vuelva malina/ en contra mí voluntad. / Tan alto como picabas/ grandes caías has pegao/ tú debes de tener en cuenta/ que mi Dios te ha castigao./ Qué quieres conmigo/ si no te quiero/ tengo en mi casa/ amores güenos”.

Dos titanes demostrando con oportunidad, sin premeditación ni alevosía, su dominio del repertorio y poniendo el corazón en la boca. Y tras la concluyente imagen, volvemos a la Llave.

Antonio Mairena supo sacarle un inmenso partido al trofeo, convirtiéndose en el San Pedro

de la gloria jonda. Mairena habla, la flamencología asume y divulga. Los aficionados se convierten. El arte flamenco toma las veredas que marca La Llave. El que se mueve, no pasa. La puertas se abren o cierran a discreción.

Por desgracia, la ley natural se nos llevó a Antonio. Por suerte, el estado de la cuestión empezó a cambiar. Claro, frente al inmovilismo propuesto crecieron personalidades artísticas que rompían moldes y no tardaron en saltar a los primeros puestos. Eso no gusta a un sector de vista perjudicada: ¡Hay que rescatar La Llave!

En 1995 se habló nuevamente de la Llave, cuando un miembro de la Fundación Antonio Mairena afirmaba haber ¡comprado! los derechos del galardón. Recuperamos una carta al director de Rafael Alcazaba, publicada en El Correo de Andalucía (27-9-95) y dirigida «A D. Miguel Acal», crítico que siempre practicó el mairenismo a su libre albedrío —alguna regañina le echó el maestro de los Alcores—: “ La Llave del Cante de Mairena representa la época más nefasta de la historia del cante, ya que ha sido tarada la mentalidad creadora de los artistas convirtiéndolos en simples imitadores desesperadamente repetitivos, al igual que los aficionados de los concursos, donde sólo la línea impuesta por Mairena es la admitida. El resultado, es el estancamiento actual del flamenco, un futuro tan difícil como reaccionario”.

Declaraciones de Enrique Morente a Manolo Bohórquez: «El mairenismo le está perjudicando muchísimo a Antonio Mairena, porque resulta que los más tontos de la afición del flamenco se han hecho mairenistas. Entonces, claro, está defendido por idiotas. Cargarse a Mairena no lo van a conseguir, porque hizo una gran obra y esta lo defiende por sí misma. Pero le han hecho mucho daño. Deberían dejarlo en paz de una puñetera vez».

Dejemos las llaves tranquilas, en el fondo del mar.

Pues, mire usted por donde, no. Ya prácticamente en la actualidad, coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento de Camarón la Junta de Andalucía le otorgó a título póstumo la IV Llave de Oro del Cante. Lo más gracioso del asunto es que la institución y los promotores del negocio tuvieron en cuenta para la concesión la heterodoxia del cantaor. Y, claro, no entendemos nada. En cualquier caso, un premio así es caldo de cultivo para la polémica y escaso favor hace a cualquier género ¿Se imaginan a John Lennon dueño de la Llave de Oro del rock & roll o a Beethoven de la Llave de Oro de la sinfonía? A la vuelta de la esquina teníamos el jaleillo preparado; discusiones de patio que a nada llevan sino a enturbiar tranquilas aguas.

Las llaves sirven para cerrar, y de cerrar a cerril hay un paso. Echar las llaves nos lleva a situaciones tan feas como la que se vive en la costa gaditana recibiendo pateras y pateras, que ya tan solo faltan unos *gorrillas* patrios ofertándoles aparcamiento por la voluntad. Las llaves son, además, un perfecto símbolo de la sociedad capitalista. Mejor será el dejar las llaves para los serenos y el señor San Pedro.